

2. Галаш Тетяна Миколаївна. Тенденції, які визначають розвиток початкової математичної освіти <http://surl.li/ohlhls> (дата звернення: 30.11.2024).
3. Борисова Олеся Володимирівна. Перспективи розвитку початкової математичної освіти в Україні <http://surl.li/wfbvjd> (дата звернення: 30.11.2024).

Карина Воронцова,
студентка 341 групи, Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна
Наталія Тунік,
викладач фізичного виховання, голова циклової комісії викладачів фізичної культури та виховання з методикою навчання Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна

КРОСОВИЙ БІГ - ЦІКАВЕ ТА ЗАХОПЛЮЮЧЕ ВИДОВИЩЕ

Ключові слова: крос, кросова підготовка, пересічена місцевість, змагання

Здоров'я підростаючого покоління є невід'ємною складовою частиною загальнолюдських цінностей будь-якої держави.

Сьогодні в Україні спостерігається вкрай важка ситуація стосовно здоров'я сучасної молоді. Крім багаточисельних захворювань учнів значно зросли показники погіршення психічного й духовного здоров'я школярів. У наш час нервово-психічні відхилення зафіксовано у 88 % дітей [1].

Відомо, що біг - це не тільки радість руху, а й нагальна необхідність. Це кращий засіб для розвитку витривалості. І сьогодні витривалий людина-це корисний працівник, хороший помічник по дому і в цілому врівноважений і розумово активна людина.

Біг по пересіченій місцевості [3], або крос (скорочення від [англ. cross country race](#) або [англ. cross country running](#)) — «біг по перетятій (горбистій) місцевості» — одна з дисциплін [легкої атлетики](#).

Пробіги по пересіченій місцевості в природних умовах, таких як ліси, парки, поля, орні землі і ґрунтові дороги. На дистанції можуть бути різні перешкоди, які необхідно подолати (повалені дерева, канави, чагарники, каньйони, підйоми і спуски). Цей вид бігу використовується для підготовки спортсменів. Крім того, це самостійний вид змагань, який дуже широко поширений як в нашій країні, так і за кордоном.

Крос проводиться на свіжому повітрі в парках, за містом і є найкращим засобом підвищення загальної витривалості спортсменів. Кросовий біг – це масовий вид спорту, з якого проводяться міжнародні змагання (чемпіонати та кубки світу і Європи). Для проведення міжнародних змагань необхідно чітко розмітити трасу. Рекомендується розмічати наступним чином: ліворуч вивішуються червоні прапорці, а праворуч – білі. Прапорці повинні бути чітко видимі на відстані 125 м

Батьківщиною кросу є [Англія](#). Історія бігу по пересіченій місцевості почалася з гри *заєць і собаки*. Суть гри полягала в тому, що один бігун або група бігунів бігла і кидала на землю шматочки паперу, а друга група повинна була бігти за ними по сліду від розкиданого паперу. Перші офіційні змагання з кросу відбулися в школі з регбі в 1837 році. Національні першості стали проходити з 1876 року. На перший чемпіонат вийшло 32 бігуни, але, оскільки всі 32 бігуни зійшли з дистанції, забіг було визнано недійсним [2].

Аналіз світового досвіду показує, що за останні роки матеріально-технічна база бігових майданчиків значно розширилася. У сніжні і холодні зими в більшості країн будуються закриті стадіони, а в гірських районах світу з теплим кліматом створюються спеціальні тренувальні бази. Тут створені всі умови для якісного виконання вимог змагальної підготовки в будь-який час року.

Аналіз світового досвіду показує, що в останні роки значно розширилася матеріально-технічна база бігових дисциплін. Побудовано закриті стадіони в більшості

країн зі сніжні й холодної взимку, створені спеціально-тренувальні бази в регіонах з теплим кліматом і гірських районах світу, де є всі умови для якісного виконання змагальних і тренувальних вимог у будь-який час року.

Довжина траси зазвичай становить від 3 до 12 кілометрів. На старті всіх учасників розташовують у лінію або дугу. На відстані 50 метрів від лінії старту суддя за допомогою пострілу пістолета дає старт забігу. Якщо сталося зіткнення бігунів або масове падіння на перших 100 метрах дистанції, то організатори зобов'язані зупинити забіг і дати старт повторно.

Згідно ІААФ, «сезон змагань з кросу зазвичай проходить в зимові місяці після закінчення основного легкоатлетичного сезону».

Як офіційна дисципліна крос проводився на [олімпійських іграх 1904](#), [1912](#), [1920](#) і [1924](#) років. Найвідомішим бігуном того часу був [Пааво Нурмі](#), який виграв чотири золоті олімпійські медалі з дев'яти саме в кросі.

З [1973](#) року щорічно проводиться [Чемпіонат світу з кросу](#).

Отже, кросовий біг є однією з найпопулярніших форм атлетичних змагань, яка включає пересування по пересіченій місцевості такій, як ліс, поле чи гора. Основна ідея кросу полягає у тому, щоб долати перешкоди і подолати нерівності місцевості шляхом бігу. Він вимагає від спортсмена високої фізичної витривалості та сили, потребує міцного фізичного та психологічного тренування.

Список використаних джерел

1. Крамар В.У. Здоровий спосіб життя / В.У. Крамар // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : Зб. наук. пр. / Під ред. С.С. Єрмакова. – Х.: ХХПІ, 2002. – № 24. – С. 56-62.
2. [Cross country — Introduction](#). Архів [оригіналу](#) за 15 серпня 2007. Процитовано 15 серпня 2007.
3. [Перетятій](#) // [Словник української мови](#) : в 11 т. — Київ : [Наукова думка](#), 1970—1980.

Наталія Тунік,

*викладач фізичного виховання, голова циклової комісії
викладачів фізичної культури і виховання з методикою навчання,
Коростишівський педагогічний фаховий коледжімені І. Я. Франка
Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна*

Вікторія Макаренко,

*студентка 341 групи, Коростишівський педагогічний фаховий коледж
імені І. Я. Франка Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна*

БІГ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ – ВИД ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Ключові слова: легка атлетика, біг, середні дистанції,

Всім відомо, що легка атлетика - королева спорту. Це олімпійська дисципліна. Усю легку атлетику можна розділити на п'ять видів фізичних вправ: ходьба, біг, стрибки, метання та загальна підготовка. Кожен з цих спортивних рухів має свій тип і різновид.

За даними стародавніх культур, які збереглися до наших днів, біг, стрибки та метання практикувалися ще за 1000 років до нашої ери. Ці види легкої атлетики були основою ігор того часу. Вони навіть були включені в програму перших Олімпійських ігор в історії людства, що відбулися в 776 році до нашої ери.

Біг займає центральне місце в легкій атлетиці. Біг також необхідний для багатьох легкоатлетичних змагань, таких як стрибки в довжину, висоту, стрибки з жердиною, потрійний стрибок, метання списа, гранати та м'яча.

Біг виховує у дітей сильну волю, вміння розраховувати власні сили та долати перешкоди. Змагання з бігу є одним з найкращих засобів популяризації фізичної